

A MOROSIDADE DO INSS COMO VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA

 DOI: 10.5281/zenodo.20476507

Vitor Salgueiro Canoas Campos

*Pós-graduado em Direito Civil pela Universidade Pitágoras (UNOPAR), São
Sebastião do Paraíso, Minas Gerais, Brasil.*

E-mail: vsccampos1@gmail.com

RESUMO

O presente artigo científico, teve como objetivo principal analisar se a morosidade administrativa do INSS nos processos administrativos previdenciários trata-se de uma violação ao Princípio da Dignidade da Pessoa Humana e, assim sendo, quais as possíveis medidas para superá-la. Com esse intuito, demonstrou-se a natureza alimentar dos benefícios, que garantem os Direitos Fundamentais aos indivíduos que deles necessitam, delimitou-se o que é o processo administrativo e suas bases teóricas e seus prazos, adentrou-se no que é de fato a morosidade administrativa, os efeitos aos beneficiários, a ofensa que também é causada aos Princípios da Celeridade e da Eficiência, as causas estruturais ao referido problema e a violação causada ao Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, ademais, foi esclarecida a responsabilidade civil subjetiva do Estado e a possibilidade de se pleitear judicialmente uma indenização, outrossim, apregou-se diversas ações para a superação do problema, concebendo-se que com isto poderá haver a vazão ao estoque de processos administrativos acumulados. Para se obter todas estas informações, recorreu-se a uma abordagem qualitativa, visto que foi analisada a morosidade administrativa do INSS, em uma perspectiva jurídico-constitucional, buscando aprofundar a compreensão teórica acerca do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana no contexto previdenciário, cuida-se também de uma pesquisa bibliográfica, com a busca e análise em doutrinas, legislações, instruções normativas, artigos científicos e monografias, procurando-se as informações e dados mais atualizados sobre a temática.

Palavras-chave: Previdência Social. Morosidade Administrativa. INSS. Princípio da Dignidade da Pessoa Humana. Responsabilidade Civil do Estado.

ABSTRACT

This scientific article aimed primarily to analyze whether administrative delay by the Brazilian Social Security Institute (INSS) in social security administrative proceedings constitutes a violation of the Principle of Human Dignity and, if so, what possible measures could be adopted to overcome it. To this end, it demonstrated the subsistence-based nature of benefits, which ensure Fundamental Rights to individuals who depend on them; it defined what administrative proceedings are, along with their

theoretical foundations and deadlines; it examined what administrative delay actually entails, its effects on beneficiaries, and the infringement it causes to the Principles of Promptness and Efficiency; it addressed the structural causes of the problem and the violation of the Principle of Human Dignity. Furthermore, it clarified the State's subjective civil liability and the possibility of seeking judicial compensation. Additionally, several measures were proposed to overcome the problem, with the understanding that these could help reduce the backlog of accumulated administrative cases. To obtain this information, a qualitative approach was adopted, analyzing administrative delay within the INSS from a legal-constitutional perspective, seeking to deepen the theoretical understanding of the Principle of Human Dignity in the social security context. This is also a bibliographical study, involving the search and analysis of legal scholarship, legislation, normative instructions, scientific articles, and monographs, aiming to gather the most up-to-date information and data on the subject. **Keywords:** Social Security. Administrative Delay. INSS. Principle of Human Dignity. State Civil Liability.

INTRODUÇÃO

A Previdência Social é um pilar fundamental do sistema de seguridade social brasileiro, destinada à proteção dos trabalhadores e seus dependentes contra as contingências que possam reduzir ou eliminar sua capacidade de sustento; é um mecanismo de proteção contra os riscos sociais. Consiste também, em um direito social, presente na Constituição Federal de 1988 em seu artigo 6º, sendo a sua efetividade uma condição para que se possa concretizar o objetivo do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, constante na Constituição em seu artigo 1º, inciso III.

É de se ressaltar que a concretização do objetivo deste mecanismo, depende de um aparato administrativo eficiente, papel este a ser desempenhado pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Assim, constata-se o problema central que motiva esta pesquisa, o descompasso entre as normas e princípios constitucionais com a realidade administrativa. Observa-se no âmbito da atuação do INSS, uma morosidade que ultrapassa a barreira da razoabilidade, muitas vezes segurados aguardam meses, e em muitos casos anos, para que seus pedidos sejam analisados e apreciados.

Este cenário levanta um questionamento necessário, motivo desta pesquisa: a demora na análise dos processos administrativos previdenciários pelo INSS configura mera falha administrativa ou representa uma violação direta à dignidade da pessoa humana?

A relevância da temática se justifica no fato de que a morosidade, leva aqueles que devem e necessitam de receber seus benefícios, a muitas das vezes aguardarem estes longos períodos de espera sem nenhuma fonte de subsistência para si ou para seus dependentes, tal situação revela-se ainda mais gravosa quando se consideram os destinatários mais frequentes dos benefícios, que são os idosos, os doentes e as pessoas com deficiência, grupos que se encontram em acentuada condição de vulnerabilidade.

Desta forma, o fenômeno da morosidade do INSS, tem uma grave repercussão no mundo jurídico, visto que o comprometimento de prestações de natureza alimentar, impõe ao segurado uma incerteza sobre sua própria subsistência, o que viola diretamente o seu mínimo existencial e até mesmo o seu mínimo vital. Assim, esta omissão não se trata apenas de um mero desconforto burocrático, mas de uma barreira que infringe o mínimo necessário para uma vida digna, afetando a sobrevivência do indivíduo e seus dependentes.

Esse cenário infringe ainda outros princípios constitucionais, além do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, como o Princípio da Eficiência, presente no art. 37 da CF/88 e o Princípio da Razoável Duração do Processo, presente no art. 5, LXXVIII da CF/88.

Nesse contexto, analisa-se a morosidade administrativa do INSS, sob a perspectiva jurídica-normativa, para se identificar as causas estruturais, o impacto que a morosidade causa sobre os segurados e a possibilidade de responsabilização civil do Estado pela omissão administrativa.

Para tanto, esta pesquisa adotou a abordagem qualitativa com a utilização das técnicas de pesquisa bibliográfica, com a busca e análise em doutrinas, legislações, instruções normativas, artigos científicos e monografias.

O trabalho está estruturado em cinco seções, que tratam, sucessivamente, da natureza alimentar dos benefícios previdenciários e a proteção ao Mínimo Existencial, do processo administrativo previdenciário, da morosidade administrativa do INSS e a violação ao Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, da responsabilidade civil subjetiva do Estado pela morosidade do INSS nos processos administrativos e das medidas para a superação da morosidade administrativa.

1. A NATUREZA ALIMENTAR DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E A PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL

Os benefícios previdenciários, têm caráter alimentar, deste modo, esta natureza faz com que ocupem uma posição de destaque na atuação da Administração Pública, e, ademais, este caráter faz com que sejam instrumentos de sobrevivência para os que deles dependem.

Esta natureza alimentar confere-lhes alguns atributos, como a urgência e a essencialidade, de modo que qualquer obstáculo ao seu acesso pode representar uma ameaça concreta à existência digna do segurado. Nessa perspectiva, a doutrina aponta que o direito às prestações da Previdência Social integra o rol dos direitos sociais, assumindo caráter fundamental por derivar do direito à segurança, sendo, em regra, responsável pela subsistência básica do indivíduo; por essa razão, a demora na sua concessão ou o indeferimento indevido são aptos a gerar prejuízos irreparáveis à dignidade daqueles que delas dependem (CASTRO; LAZZARI, 2023).

Compreendida essa dimensão, torna-se possível estabelecer que a previdência social, enquanto garantidora dos benefícios previdenciários, tem um papel fundamental no cumprimento do texto constitucional, visto que garante a proteção de indivíduos vulneráveis, a garantia dos seus Direitos Fundamentais, a salvaguarda do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana e a preservação do Mínimo Existencial. É o que reforça a seguinte reflexão:

Pode-se dizer, portanto, que a previdência social é um sistema essencial para garantia de uma vida digna e do mínimo existencial de seus contribuintes, uma vez que, diante de situações adversas à capacidade laborativa, será o seguro da previdência que prestará o auxílio financeiro necessário à sobrevivência. (CORDEIRO, 2024, p. 15).

Em vista disso, depreende-se que os benefícios previdenciários, não podem ser reduzidos a meras prestações pecuniárias repassadas do Estado ao segurado, mas sim, devem ser vistos como instrumentos de garantia dos direitos fundamentais previstos em nossa Constituição Federal. E neste sentido, a eficiência, a efetividade e a celeridade com que sejam analisados e decididos, torna-se algo ainda mais relevante, visto que o retardo injustificado do processo administrativo previdenciário não representa apenas uma falha na prestação do serviço público, mas uma ruptura do Estado com seus deveres constitucionais.

2. O PROCESSO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIÁRIO

2.1 Conceito e Natureza

Sobre a terminologia da expressão processo administrativo previdenciário, segue um recorte esclarecedor a respeito, do trabalho de Júnior citado por Evers:

A expressão 'processo administrativo' designa:

- 1) conjunto de atos administrativos tendentes ao reconhecimento pela autoridade competente de uma situação jurídica pertinente à relação segurado-órgão previdenciário ou fisco-contribuinte;
- 2) em sentido estrito, significa a espécie do processo administrativo destinada à conferência e à outorga dos direitos previdenciários ou determinação e exigência do crédito tributário. (JÚNIOR apud EVERS, 2022, p. 4).

Para se definir, o que é o processo administrativo no âmbito previdenciário é importante ressaltar a Instrução Normativa PRES/INSS nº 128/2022, vigente no presente momento, que disciplina as regras, procedimentos e rotinas necessárias à efetiva aplicação das normas de direito previdenciário, sendo que em seus 674 artigos, traz diversas determinações referentes ao sistema previdenciário, ressalta-se o artigo 523, caput, que se expõe a seguir:

Art. 523. Considera-se processo administrativo previdenciário o conjunto de atos praticados pelo administrado ou pela Previdência Social nos Canais de Atendimento da Previdência Social, iniciado em razão de requerimento formulado pelo interessado, de ofício pela Administração ou por terceiro legitimado, e concluído com a decisão definitiva no âmbito administrativo. (BRASIL, 2022).

Com relação a Lei nº 9.784 de 1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, destaca-se que além dos princípios inseridos no art. 37 da CF/88 que servem de baliza à Administração Pública, esta lei foi além e inseriu mais princípios a serem seguidos, conforme se observa de seu art. 2, caput, que consta abaixo:

Art. 2º A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. (BRASIL, 1999).

Dos princípios estabelecidos acima, é de se dar destaque especial, tendo em vista o objeto do presente trabalho, o Princípio da Eficiência, segue um excerto do trabalho de Alexandre Santos de Aragão a respeito:

A eficiência não pode ser entendida apenas como maximização do lucro, mas sim como um melhor exercício das missões de interesse coletivo que incumbe ao Estado, que deve obter a maior realização prática possível das finalidades do ordenamento jurídico, com os menores ônus possíveis, tanto para o próprio Estado, especialmente de índole financeira, como para as liberdades dos cidadãos.

(...)

O Princípio da Eficiência de forma alguma visa mitigar ou ponderar o Princípio da Legalidade, mas sim embeber a legalidade de uma nova lógica, determinando a insurgência de uma legalidade finalística e material - dos resultados práticos alcançados -, e não mais uma legalidade meramente formal e abstrata. (ARAGÃO, 2004, p. 1 e 3).

Desta maneira, verifica-se que a função do processo administrativo na forma que Evers (2022) instrui sua pesquisa científica é “regular a prática de atos da administração perante os segurados e contribuintes, no que se pode chamar de acertamento da relação jurídica de benefício e de custeio”. (EVERS, 2022, p. 5).

Outro ponto importante é o Tema 350 do STF, o prévio requerimento administrativo como condição para o acesso ao Judiciário, o que torna ainda mais importante a necessidade de ações voltadas ao âmbito administrativo no INSS, referido tema estabelecido no Recurso Extraordinário de nº 631.240, determinou que a concessão de benefícios previdenciários, em regra, exigem o prévio requerimento administrativo, não sendo necessário, contudo, o exaurimento das vias administrativas, admitindo-se o acesso direto ao Judiciário quando houver entendimento reiterado contrário do INSS ou em hipóteses de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício já concedido. Além disso, nas ações ajuizadas antes do julgamento do RE 631.240/MG sem prévio requerimento, estabelecem-se regras de transição que permitem o prosseguimento do feito ou sua regularização, assegurando-se, em qualquer caso, a consideração da data do ajuizamento como data de entrada do requerimento para efeitos legais.

Ressalta-se assim, que estamos diante de um procedimento de garantia de direitos fundamentais e de direitos sociais, sendo que por parte da Administração Pública a conduta deve primar acima de tudo pelo cumprimento de todos os princípios estabelecidos Art. 2º da a Lei nº 9.784 de 1999.

2.2 Prazos Legais

Na Lei 9.784 de 1999, há as determinações para os prazos processuais dos processos administrativos, em especial em seu artigo 66 e 67 que seguem abaixo:

Art. 66. Os prazos começam a correr a partir da data da cientificação oficial, excluindo-se da contagem o dia do começo e incluindo-se o do vencimento.

§ 1º Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil seguinte se o vencimento cair em dia em que não houver expediente ou este for encerrado antes da hora normal.

§ 2º Os prazos expressos em dias contam-se de modo contínuo.

§ 3º Os prazos fixados em meses ou anos contam-se de data a data. Se no mês do vencimento não houver o dia equivalente àquele do início do prazo, tem-se como termo o último dia do mês.

Art. 67. Salvo motivo de força maior devidamente comprovado, os prazos processuais não se suspendem. (BRASIL, 1999).

Segue um trecho do trabalho de Cuesta citado por Ferreira e Disconzi que melhor esclarece os prazos processuais:

Segundo a Lei dos Processos Administrativos (Lei 9.784/1999), o INSS tem 30 dias após o protocolo do pedido de benefício para conceder ou negar o seu requerimento. Esse prazo também é válido para os pedidos de revisão. Além disso, ele pode ser prorrogado por mais 30 dias, caso o Instituto demonstre motivação expressa sobre o porquê de não ter conseguido analisar o seu benefício no período estipulado por lei. Ou seja, o prazo máximo de análise dos benefícios é de 60 dias. Já sei que você vai perguntar se tempo o máximo não era de 45 dias (ou de 90 dias se fosse prorrogado)? Na verdade, de acordo com o Regulamento da Previdência Social (Decreto 3.048/1999), esses 45 dias se referem ao tempo estipulado para a implantação do benefício. Isto é, após a concessão do seu pedido, o INSS tem até 45 dias para iniciar o pagamento. Aliás, você deve saber que esse prazo também pode ser estendido por mais 45 dias caso o Instituto dê uma justificativa razoável. (CUESTA apud FERREIRA e DISCONZI, 2024, p. 9-10).

A inobservância dos prazos sem justificativa plausível configura omissão administrativa, que contraria a legislação, e que causa um dano imediato ao indivíduo que se vê em um período prolongado sem receber o valor alimentar devido, e que também garante ao pleiteante o direito de requerer a apreciação pelo Poder Judiciário.

3. A MOROSIDADE ADMINISTRATIVA DO INSS E A VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA

Inicialmente, considerando que os benefícios previdenciários são de natureza alimentar, sua não concessão célere, quando o beneficiário tem direito ao benefício, é algo extremamente deletério e que viola o Princípio da Celeridade, o Princípio da Eficiência e o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, visto que esta letargia produz efeitos concretos que afetam os pleiteantes diretamente em sua subsistência.

Nesses casos, a inércia estatal acaba por prolongar indevidamente um estado de insegurança social, transferindo ao segurado o ônus de suportar as consequências da ineficiência administrativa, segue abaixo um excerto que destaca os principais afetados:

No entanto, a morosidade administrativa é um problema que afeta aos segurados, especialmente os mais dependentes, que muitas vezes não têm condições financeiras de arcar com despesas necessárias para garantir sua dignidade constitucional, como idosos, doentes e pessoas com deficiência. (SOUZA, 2023, p. 1).

Outrossim, vê-se que esta lentidão deriva de um fenômeno de natureza estrutural, resultante da combinação de diversos fatores que se retroalimentam, pode-se citar tanto a burocratização excessiva, quanto as estruturas físicas das agências e também questões referentes aos funcionários públicos e a insuficiência de pessoal, entre outros problemas. Desta maneira, é de conceber que é uma problemática multifatorial que deve ser analisada por diversos ângulos, segue uma passagem que traça melhor a respeito desta temática:

A morosidade administrativa pode ser identificada pela lentidão no atendimento, demora na análise dos processos e concessão de benefícios, além da falta de informações claras e precisas sobre os direitos previdenciários. Esse problema é agravado pela burocratização excessiva e falta de investimentos em tecnologia e infraestrutura, e servidores, o que leva a atrasos na análise dos pedidos e moção judicial. (SOUZA, 2023, p. 1).

Ademais, a doutrina previdenciária ressalta que os benefícios possuem natureza eminentemente alimentar, sendo, muitas das vezes, indispensáveis à subsistência básica do segurado. Nesse contexto, a demora na análise administrativa ou o indeferimento indevido podem acarretar prejuízos graves, inclusive irreparáveis, à dignidade daquele que depende das prestações previdenciárias. Soma-se a isso o

fato de que grande parte dos potenciais beneficiários se encontra em situação de hipossuficiência, tanto econômica quanto informacional, o que impõe à Administração o dever de conferir tratamento diferenciado e mais protetivo a esses direitos (CASTRO; LAZZARI, 2022).

Também é importante destacar o risco social que envolve esta dinâmica, visto que trata-se de um problema que causa diversos impactos ao indivíduo, corroborando com isto, cumpre transcrever o que segue:

Hoje existem dois grandes impactos que afetam diretamente a vida do contribuinte e sua subsistência: a demora excessiva no agendamento das perícias e conseqüentemente o limbo previdenciário. Onde o contribuinte não recebe nem do INSS e nem do seu empregador, não consegue retornar ao trabalho mesmo que autônomo, e não consegue em tempo justo o comparecimento na perícia. O que evidentemente compromete a sua subsistência e de sua família. (BENONI apud FERREIRA e DISCONZI, 2024, p. 9).

3.1 Causas Estruturais

Como já exposto, a morosidade administrativa decorre de fatores múltiplos, especialmente de natureza estrutural, conforme se depreende do excerto a seguir:

Recorrentemente vemos notícias e reportagens acerca da falta de pessoal e de estrutura física no INSS, sendo essas as principais causas para a demora na análise dos processos administrativos previdenciários. (...) outras causas para o atraso nas análises dos procedimentos administrativos são a alta carga de retrabalho e a falta de segurança jurídica. (...) Uma das causas da demora do INSS em analisar os requerimentos administrativos é a falta de pessoal. (...) De outro lado, a contratação de mais servidores gera a necessidade de uma estrutura física adequada, com todos os equipamentos necessários para a execução dos trabalhos, o que também deve ser observado pela autarquia para que a medida seja totalmente efetiva. (EVERS, 2022, p. 18-19, 24-25).

Um dos problemas essenciais, é a falta do quadro de servidores, o que faz com que o INSS, opere com um número de funcionários que é insuficiente para atender o volume crescente de requerimentos, situação que tende a ser agravada caso haja mais servidores se aposentando do que sendo nomeados, a respeito disto segue trecho relevante:

A falta de servidores capacitados para análise dos requerimentos no âmbito previdenciário tem sido uma das maiores causas do acúmulo de processos pendentes de análise e aguardando conclusão. Tal

situação seria amenizada com a abertura de novos concursos para contratação de novos servidores para atender a crescente demanda perante a Autarquia. (COSTA, PESTANA e PINTO, 2023, p. 14).

Outro apontamento a ser feito é sobre a falta de investimentos em tecnologia e na infraestrutura das agências, o que torna o serviço ineficiente, e que assim pode gerar retrabalho, além de todos os prejuízos causados por infraestrutura inadequada, a este respeito segue um importante apontamento:

Uma das principais causas da morosidade no INSS é a quantidade significativa de processos que o órgão recebe diariamente. Com uma demanda crescente, recursos limitados e falta de infraestrutura, o INSS muitas vezes se vê sobrecarregado, o que resulta em atrasos nos prazos de análise e na concessão dos benefícios. (COSTA; PESTANA; PINTO, 2023, p. 10).

Verifica-se assim, que as causas estruturais são uma das causas principais da lentidão na análise e apreciação dos benefícios previdenciários, que o cenário é preocupante, haja vista o aumento constante do número de processos administrativos protocolados.

3.2 Entraves Burocráticos e a Ausência de Padronização das Perícias

Outro fator contribuinte para a lentidão dos processos administrativos previdenciários é a burocracia, que envolve procedimentos e exigências documentais impostas aos segurados, que muitas das vezes são desproporcionais à complexidade da matéria, abaixo consta passagem relevante a respeito:

Conforme argumentado por Silva (2021, p. 19), a abordagem utilizada na análise dos pedidos compromete o princípio da dignidade da pessoa humana. Nesse contexto, a burocracia presente no sistema estatal cria obstáculos no acesso aos benefícios solicitados, transformando a obtenção destes em uma jornada complexa e desafiadora. Visto que o processo oneroso resulta em diversos prejuízos para a comunidade, tais como a escassez de recursos financeiros para a aquisição de alimentos e medicamentos. (COSTA; PESTANA; PINTO, 2023, p. 10).

Este entrave burocrático é somado a insegurança jurídica gerada por decisões divergentes entre os avaliadores para casos semelhantes, que consequentemente elevam a quantidade de recursos administrativos, sobrecarregando ainda mais o sistema, e posteriormente, resultam em um grande número de ações judiciais previdenciárias, Silva (2025), identifica bem este fator:

Contudo, a ausência de padronização nos critérios adotados para essa análise tem gerado interpretações divergentes entre os órgãos responsáveis, resultando em dificuldades adicionais para aqueles que buscam esse tipo de aposentadoria.

(...)

A subjetividade na avaliação da condição do segurado é um dos entraves mais recorrentes. A legislação determina que a perícia médica deve ser realizada com base na Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF), um sistema elaborado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) que mede o impacto das limitações funcionais na capacidade laboral. No entanto, a aplicação desse critério varia significativamente entre os avaliadores, resultando em decisões divergentes para casos semelhantes. Essa falta de padronização compromete a previsibilidade dos processos e gera insegurança jurídica. A carência de profissionais capacitados e a sobrecarga dos órgãos responsáveis contribuem para a morosidade na análise dos requerimentos. (...) Esse cenário decorre, em grande parte, do déficit de servidores especializados e do acúmulo de processos previdenciários pendentes de avaliação. (SILVA, 2025, p. 8-9, 11).

3.3. Da Violação ao Princípio da Dignidade da Pessoa Humana

Antes de tudo, devemos lembrar da construção e evolução do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana ao longo da história e entre aqueles que muito contribuíram a este princípio, que é basilar ao mundo jurídico, há o filósofo Immanuel Kant (1724–1804), o seu entendimento da dignidade como insubstituível e absoluta, sendo algo que não tem preço, é essencial ao direito contemporâneo e traduz a necessidade premente de se estabelecer a dignidade como um parâmetro indisponível, segue abaixo como se apresenta no glossário do livro “A Metafísica dos Costumes”, de Kant com tradução por Edson Bini, a respeito do termo dignidade humana:

Dignidade humana (Menschenwürde) - princípio moral segundo o qual o ser humano deve ser tratado como um fim (Zweck) em si, e jamais meramente como um meio que visa a um fim distinto e externo a ele mesmo. (KANT, 2003, p. 29).

Neste sentido, a dignidade humana que é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, conforme os termos do art.1º, III da CF/88, não se resume a uma abstração, mas sim traduz uma exigência da conduta do Estado para com o cidadão, de garantia deste princípio.

Na seara previdenciária, esse dever, se manifesta com especial intensidade, visto que aqueles que dependem da análise e aprovação dos benefícios estão em situação de vulnerabilidade, social e econômica, nesse diapasão, colaciona-se o seguinte:

O direito à proteção previdenciária está diretamente relacionado à preservação da dignidade, pois permite que aqueles que não possuem mais condições plenas de desempenhar atividades profissionais possam manter um padrão de vida minimamente adequado. Sem esse suporte, muitos segurados se veem privados de recursos essenciais para sua sobrevivência, o que pode levar à marginalização e ao agravamento de sua vulnerabilidade social. (LUANA, 2025, p. 13).

O vínculo entre a dignidade humana e a previdência, é inegável, pois o cidadão que se encontra segurado, e que preenche todos os requisitos para sê-lo, passa a estar em um sistema de proteção social, desta maneira, quando se retarda este acesso indevidamente, deixa-se o indivíduo afastado da proteção que é ofertada pelo Estado, para ilustrar o entendimento, transcreve-se a seguinte formulação:

A qualidade de segurado está diretamente relacionada à dignidade humana, pois ela é um dos requisitos para que uma pessoa tenha acesso aos benefícios previdenciários, que têm como objetivo proteger a sua subsistência e de sua família em momentos de incapacidade, doença, invalidez e velhice. A dignidade humana é um princípio fundamental previsto na Constituição Federal brasileira, no qual estabelece que todas as pessoas têm direito a uma vida digna e livre, conforme dispõe o artigo 1º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 “A República Federativa do Brasil [...] tem como fundamento” “a dignidade da pessoa humana” inciso III do referido dispositivo. A qualidade de segurado, por sua vez, é um direito previdenciário que tem por finalidade garantir a proteção social dos trabalhadores e seus dependentes, de forma a assegurar-lhes as condições mínimas necessárias para viver com garantia. (SOUZA, 2023, p. 5).

Por conseguinte, o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana impõe ao Estado, um dever de agir, onde a eficiência e celeridade tornam-se vitais, e um dos órgãos estatais que desempenham uma das funções mais importantes para a consecução deste princípio é o INSS, assim a ineficiência e morosidade deste órgão ganham um contorno de violação a este fundamento da república, que portanto deve ser tratada e remediada.

4. DA RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DO ESTADO PELA MOROSIDADE DO INSS NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS

Inicialmente, é importante se trazer o elemento que melhor identifica esta responsabilidade, que é a natureza jurídica da conduta omissiva, trata-se de uma omissão administrativa, evidenciada pela inércia de uma autarquia diante de um dever de agir. Sobre a possibilidade de responsabilidade do Estado, nestes casos o art. 37, §6º da CF/88, traz a seguinte observação:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. (BRASIL, 1988).

Sobre o regime jurídico da responsabilidade civil do Estado em omissão, é majoritário o entendimento pela responsabilidade subjetiva, no entanto há aqueles que entendem como correto o regime de responsabilidade objetivo:

(...) se responsabilizado civilmente o INSS pela demora na análise e concessão de benefícios, seria em razão de uma conduta omissiva, de caráter antijurídico, por infringir normas legais e constitucionais. Contudo, quando se trata da relação entre omissão e responsabilização estatal, há uma controvérsia doutrinária e jurisprudencial quanto à natureza da responsabilidade: se objetiva ou subjetiva. (CORDEIRO, 2024, p. 31).

Tendo por base a responsabilidade civil subjetiva do Estado, tem-se como necessário a presença de quatro elementos, a conduta, o dano, o nexo de causalidade e a culpa ou o dolo, a propósito cita-se o seguinte:

i) No caso de dano por comportamento omissivo, a responsabilidade do Estado é subjetiva. Responsabilidade subjetiva é aquela cuja irrupção depende do procedimento contrário ao Direito, doloso ou culposo. (MELLO apud GONÇALVES, 2019, p. 172).

Tendo em vista que a conduta que é omissiva e o dano que é causado ao cidadão, já estão presentes nos tópicos anteriores, passa-se assim a tratar o nexo de causalidade, que por sua vez é cristalino, visto que o dano é gerado pela conduta

omissiva. Outrossim, é de se trazer um posicionamento de Celso Antônio Bandeira de Mello citado por Carlos Roberto Gonçalves, nos seguintes dizeres:

j) O Estado responde por omissão quando, devendo agir, não o faz, incorrendo no silício de deixar de obstar àquilo que podia impedir e estava obrigado a fazê-lo.” (MELLO apud GONÇALVES, 2019, p. 172).

Sobre a culpa ou dolo, conclui-se pela presença do elemento culpa, que é configurada quando existente a negligência, imprudência e imperícia, segue excerto de Carlos Roberto Gonçalves que bem ilustra a questão:

A omissão “configura a culpa ‘in omittendo’ e a culpa ‘in vigilando’. São casos de ‘inércia’, casos de ‘não atos’. Se cruza os braços ou se não vigia, quando deveria agir, o agente público omite-se, empenhando a responsabilidade do Estado por ‘inércia’ ou ‘incúria’ do agente. Devendo agir, não agiu. Nem como o ‘bonus pater familiae’ nem como o ‘bonus administrador’. Foi negligente, às vezes imprudente e até imperito. Negligente se a solércia o dominou; imprudente se confiou na sorte; imperito, se não previu as possibilidades da concretização do evento. Em todos os casos, culpa, ligada à ideia de inação, física ou mental. (GONÇALVES, 2019, p. 172).

A presença de todos esses quatro elementos enquadra a conduta estatal na teoria *faute du service* (falta do serviço) assim demonstrada a presença do quarto elemento, a culpa estatal, torna-se extremamente solidificada a tese de indenização, a ser pleiteada judicialmente, consoante também os arts. 186 e 927 do Código Civil que estão abaixo:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

(...)

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. (BRASIL, 2002).

4.1 Da possibilidade de se pleitear judicialmente a indenização pela omissão administrativo

Como resultado desta omissão administrativa do INSS, que viola simultaneamente princípios constitucionais e infraconstitucionais que regem a atuação da Administração Pública, desencadeiam-se reflexos no mundo jurídico, que vão além do campo administrativo.

Nessa linha, a morosidade no atendimento, seja pela ausência de agendamento célere de perícia médica, seja pela demora na implantação do benefício, frequentemente conduz o segurado à judicialização da demanda, com a formulação de pedido de concessão imediata do benefício em sede de tutela de urgência, mesmo sem a realização de perícia judicial. Tal pretensão, em regra, fundamenta-se em documentos médicos idôneos que evidenciam a incapacidade laboral, sendo juridicamente admissível e, em determinadas hipóteses, necessária a concessão da medida, como forma de resguardar a subsistência do segurado e evitar lesão à sua dignidade diante da espera prolongada (CASTRO; LAZZARI, 2022).

A ausência de resposta tempestiva, também chamada de silêncio administrativo, traz consequência judiciais, a este respeito a doutrina e jurisprudência têm se debruçado, e revelado também, a existência de posicionamentos, com certas variações entre si. Apresenta-se, a seguir, dois trechos com pertinentes reflexões:

Silêncio administrativo, que nada mais é do que a ausência de resposta a um requerimento ou pedido feito pelo particular, de modo a representar uma inércia da autoridade administrativa.

(...)

Na hipótese do INSS permanecer numa perene demora ante o oferecimento da conclusão devida ao requerimento de benefício que lhe foi pleiteado, quando na verdade deveria se manifestar, ocorre o denominado silêncio administrativo. Com isso, há uma clara violação ao art. 48 da Lei Federal nº 9.784/ 1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal (...). Logo, também é transgredido o direito constitucional do indivíduo à razoável duração do processo, inclusive no âmbito administrativo, principalmente no que tange aos meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Nesse contexto, o acesso ao benefício pelo segurado – que, ressalta-se, o necessita por estar passando por intempéries as quais diminuem sua capacidade produtiva e econômica – é prejudicado pela excessiva demora do julgamento ou, até mesmo, pela ausência de resposta por parte da autarquia previdenciária quanto ao pleito administrativo.

Vislumbrou-se a insegurança jurídica a qual os demandantes estão sujeitos quanto à temática, pois, mesmo diante de contexto tão semelhantes, com a extemporaneidade e a ineficiência administrativa como pontos em comum, há magistrados que entendem pela existência de danos morais, mas outros que enxergam a situação como um mero aborrecimento. Nesse cenário, foi constatado que os juízes os quais julgaram pela improcedência se alinharam à concepção subjetivista no que tange à natureza da responsabilidade civil do Estado por atos omissivos, ao revés dos magistrados que decidiram pela procedência, adotando a linha objetivista. (CORDEIRO, 2024, p. 30 e 57).

O Estado pode neste sentido, responder a título de danos morais, na medida que a espera prolongada pela análise e apreciação de pedidos, devidos àqueles que de fato precisam dos benefícios, provoca um sofrimento que supera o mero dissabor cotidiano, segue passagem de especial importância:

Haja vista a conduta omissiva do Estado sem justificativa plausível, os prejuízos causados aos segurados e o nexo de causalidade entre eles, surge o dever do Estado de indenizar os danos causados. Na seara do dano moral, tem-se a possibilidade de o Estado indenizar o segurado em virtude da não observância do prazo legal para apreciação do seu pedido, havendo diversos julgados nesse sentido. (EVERS, 2022, p. 20).

Neste ínterim, evidencia-se que o sofrimento do segurado decorrente da demora administrativa não se configura como um mero dissabor, mas como privação concreta de meios essenciais à subsistência, impedindo-lhe o pleno exercício de uma vida digna.

5. MEDIDAS PARA A SUPERAÇÃO DA MOROSIDADE ADMINISTRATIVA

Diante deste penoso quadro, impõe-se a reflexão sobre possíveis soluções para o cenário apresentado, o que demanda uma atuação estratégica e integrada, que envolva tanto a modernização dos procedimentos internos, quanto o fortalecimento da capacidade institucional do órgão, neste sentido segue trecho relevante:

(...) A implementação de soluções práticas e eficazes é crucial para garantir a eficiência e a prontidão no atendimento aos cidadãos que dependem dos serviços previdenciários para ter uma vida digna e ter o retorno de suas contribuições e direitos assegurados. A contratação de novos servidores capacitados e o aprimoramento contínuo do sistema de recursos internos do INSS são passos cruciais na direção certa. Além disso, é imperativo investir em tecnologias avançadas para agilizar os processos, garantindo uma gestão mais ágil e transparente. O comprometimento contínuo com a simplificação dos procedimentos e a melhoria da comunicação com os beneficiários pode contribuir significativamente para a redução dos atrasos e aprimorar a experiência do usuário. É fundamental que o INSS atue de forma proativa, adotando estratégias adaptativas e colaborativas, a fim de promover uma administração previdenciária eficiente e justa para todos os cidadãos. (COSTA; PESTANA; PINTO, 2023, p. 14-15).

Para se buscar melhor eficiência e celeridade ao INSS, impõe-se uma combinação entre investimento e infraestrutura tecnológica por parte do Poder Público, e pode-se apontar as seguintes medidas a serem tomadas:

desburocratização e simplificação de procedimentos; padronização nas avaliações médicas periciais; melhorias na gestão de pessoal; capacitação e valorização dos servidores; recomposição, por concurso público, do quadro de servidores do INSS; melhorias na infraestrutura; modernização tecnológica. Estas são medidas indispensáveis tanto para reduzir o estoque de processos administrativos acumulados quanto para impedir que o problema se perpetue.

Enquanto estas medidas não forem amplamente implementadas, os casos abarrotaram o sistema judiciário, sendo que por parte deste, além da proteção devida aos segurados, também é necessário entendimentos mais unânimes sobre a responsabilidade civil do Estado e sobre eventuais indenizações para os casos de morosidade administrativa. Assim, a adoção de medidas fortes em âmbito administrativo é uma condição para que o sistema previdenciário honre a promessa constitucional de proteção à dignidade humana.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Inicialmente, no desenvolvimento do presente trabalho, na primeira seção, foi demonstrada a natureza alimentar dos benefícios previdenciários e a proteção ao Mínimo Existencial, garantida por estes benefícios, sendo esclarecido que referidos benefícios visam a proteção de indivíduos vulneráveis de nossa sociedade, foi esclarecido, especialmente, que referidos benefícios garantem os Direitos Fundamentais e salvaguardam o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana. Concebeu-se que os benefícios previdenciários são instrumentos de garantia dos direitos fundamentais.

Seguidamente, na segunda seção, buscou-se trazer o conceito e a natureza do processo administrativo previdenciário, sendo ressaltada a Instrução Normativa PRES/INSS nº 128/2022, a Lei nº 9.784 de 1999, os Princípios Constitucionais e o Tema 350 do STF, com a compreensão do que é referido procedimento, também foi esclarecido os prazos que devem ser respeitados, nesses procedimentos.

Outrossim, na terceira seção, passou-se a esclarecer melhor a problemática inserida no âmbito destes procedimentos administrativos, que é a morosidade administrativa do INSS, demonstrou-se os efeitos concretos na vida dos beneficiários, bem como a ofensa aos Princípios da Celeridade e da Eficiência. Ainda foi ressaltado que referido problema tem causas estruturais, entre elas o número insuficiente de

funcionários, a falta de investimento em tecnologia e na infraestrutura das agências. Também foi esclarecido, os entraves burocráticos e a ausência de padronização das perícias, como fatores importantes que causam insegurança jurídica no sistema, da mesma forma, se demonstrou a morosidade como violação ao Princípio da Dignidade da Pessoa Humana.

Em seguida, na quarta seção, esclareceu-se a respeito da responsabilidade civil subjetiva do Estado diante desta problemática, trouxe o panorama legal, constitucional e infraconstitucional, bem como as concepções doutrinárias sobre esta perspectiva. Arguiu-se também, sobre a possibilidade de se pleitear judicialmente a indenização, trazendo diversas observações doutrinárias a respeito.

Destarte, na quinta seção, apregou-se ações para a superação da morosidade administrativa, pontuando-se profusas medidas, tais como, a desburocratização e simplificação de procedimentos; padronização nas avaliações médicas periciais; melhorias na gestão de pessoal; capacitação e valorização dos servidores; recomposição, por concurso público, do quadro de servidores do INSS; melhorias na infraestrutura; modernização tecnológica.

Por último, conclui-se que o presente artigo científico conseguiu atingir seu objetivo, tratando o problema de pesquisa e apresentando várias soluções que caso sejam adotadas podem refrear ou mesmo findar este grande obstáculo, fazendo com que tanto os beneficiários, quanto o Estado sejam beneficiados, assegurando, assim, a efetiva observância do Princípio da Dignidade à Pessoa Humana.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Senado Federal, 1988. Disponível em:
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm

BRASIL. **Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991**. Dispõe sobre os planos de benefícios da previdência social e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 25 jul. 1991. Disponível em:
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8213cons.htm

BRASIL. **Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999**. Regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 1 fev. 1999. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9784.htm

BRASIL. **Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.** Institui o Código Civil. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 11 jan. 2002. Disponível em:
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm

BRASIL. **Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019.** Altera o sistema de previdência social e estabelece regras de transição e disposições transitórias. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 13 nov. 2019. Disponível em:
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc103.htm

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Recurso Extraordinário nº 631.240/MG.** Tribunal Pleno. Brasília: STF, 2014. Disponível em:
<https://portal.stf.jus.br/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=3966199&numeroProcesso=631240&classeProcesso=RE&numeroTema=350>

CASTRO, Carlos Alberto Pereira de; LAZZARI, João Batista. **Manual de Direito Previdenciário.** 26. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2023.

CORDEIRO, Caio Bruno Cachate de Barros. **O Cabimento de Indenização por Danos Morais Ante a Demora para Análise de Requerimento Administrativo pelo INSS: Análise da Jurisprudência das Turmas Recursais da 5ª Região.** Maceió: UFAL, 2024. Disponível em:
<https://www.repositorio.ufal.br/handle/123456789/14405>

COSTA, Rute Ferreira; PESTANA, Marcos Farias; PINTO, Emanuel Vieira. **UM ESTUDO ACERCA DA MOROSIDADE DO INSS NA ANÁLISE DE REQUERIMENTOS E A UTILIZAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA.** Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação, v. 9, n. 11, p. 895-912, 2023. Disponível em: <https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/12529>

DE ARAGÃO, Alexandre Santos. **O princípio da eficiência.** Revista de direito administrativo, v. 237, p. 1-6, 2004. Disponível em:
<https://periodicos.fgv.br/rda/article/download/44361/44784>

EVERS, Gabriela. **O DANO MORAL DECORRENTE DA DEMORA NA ANÁLISE DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PELO INSS.** Revista Contemporânea, v. 2, n. 1, p. 604-633, 2022. Disponível em:
<https://revistacontemporanea.com/ojs/index.php/home/article/view/111>

FERREIRA, Enzo Tavares; DO PRADO DISCONZI, Verônica Silva. **IMPACTOS E DESAFIOS DA DEMORA NA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS POR INCAPACIDADE.** Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação, v. 10, n. 4, p. 1127-1140, 2024. Disponível em:
<https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/13533>

GONÇALVES, Carlos Roberto. **Direito civil brasileiro: responsabilidade civil.** 14 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019. v. 4.

KANT, Immanuel. **A metafísica dos costumes: contendo a doutrina do direito e a doutrina da virtude**. Tradução de Edson Bini. Bauru, SP: EDIPRO, 2003. (Série Clássicos Edipro).

MOREIRA, Mateus Viana Sabino. **O dano moral decorrente da demora na análise dos processos administrativos de auxílio por incapacidade temporária do INSS e a posição do judiciário**. 2020. Disponível em:

<https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/103>

SILVA, Desirée Evangelista da. **A demora na análise dos requerimentos do benefício de prestação continuada ao deficiente e ao idoso (BPC-LOAS) e a implicação na dignidade da pessoa humana**. 2021. Disponível em:

<https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/15292>

SILVA, Luana Alves. **Aposentadoria por deficiência no Brasil: entraves administrativos, morosidade judicial e a garantia da dignidade humana**. 2025.

Disponível em: <https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/9094>

SOUZA, Karlos Henrick Rodrigues Da Silva. **PREVIDÊNCIA SOCIAL E A MOROSIDADE ADMINISTRATIVA: A SAGA DO SEGURADO INCAPAZ DE ARCAR COM AS DESPESAS DE SUA DIGNIDADE CONSTITUCIONAL**. Revista Eletrônica da Estácio Recife, v. 8, n. 3, 2022. Disponível em:

<https://reer.emnuvens.com.br/reer/article/view/712>